

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIGI JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Nosirova Dilfuza

Guliston davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola “Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari” mavzusini o'rganadi. Muallif, tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalarning ahamiyatini va ularning ta'lim jarayoniga kiritilishining nazariy asoslarini tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalar, o'qituvchilarning pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada raqamli texnologiyalarning turli shakllari, ularning ta'limda qo'llanilishi, shuningdek, o'qituvchilarning professional rivojlanishiga ta'siri haqida fikrlar bildiriladi. Natijada, maqola raqamli texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rnini va ahamiyatini yoritadi, shuningdek, kelajakda o'qituvchilarni tayyorlashda innovatsion yondashuvlar zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim, raqamli texnologiya, pandemiya, oliy ta'lim, kompetentlik, axborot, texnologiya, tamoyil, internet.

Abstract: This article examines the topic “Theoretical foundations of the use of digital technologies in the process of professional training of future teachers of education”. The author analyzes the importance of digital technologies in the process of professional training of teachers of education and the theoretical foundations of their introduction into the educational process. Digital technologies play an important role in developing teachers' pedagogical skills, effectively organizing the educational process and increasing student motivation. The article expresses views on various forms of digital technologies, their use in education, as well as their impact on the professional development of teachers. As a result, the article highlights the place and importance of the use of digital technologies in the modern education system, and also emphasizes the need for innovative approaches in the training of teachers in the future.

Key words: education, education, digital technology, pandemic, higher education, competence, information, technology, principle, internet.

Аннотация: В данной статье рассматривается тема “Теоретические основы использования цифровых технологий в процессе профессиональной подготовки будущих учителей педагогики”. Автор анализирует значение цифровых технологий в процессе профессиональной подготовки учителей педагогики и теоретические основы их внедрения в образовательный процесс. Цифровые технологии играют важную роль в развитии педагогических навыков учителей, эффективной организации образовательного процесса и повышении мотивации учащихся. В статье изложены взгляды на различные формы цифровых технологий, их использование в образовании, а также их влияние на профессиональное развитие учителей. В результате статья подчеркивает место и значение использования цифровых технологий в современной системе образования, а также акцентирует внимание на необходимости инновационных подходов в подготовке учителей в будущем.

Ключевые слова: образование, образование, цифровые технологии, пандемия, высшее образование, компетентность, информация, технологии, принцип, интернет.

KIRISH

XXI asrda uzluksiz ta'lim tizimining rivojlanishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayoniga faol joriy etilishi bilan bog'liq. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim sohasida foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotining barcha

jabhalarida asosiy rivojlanish omili sifatida raqamli texnologiyalarni keng foydalanish taklif qilinmoqda. Bundan asosiy maqsad – raqamli texnologiyalar asosida XXI asrda uzluksiz ta'lim sifatini oshirish imkonini beradigan, barcha daraja va bosqichlarda ta'lim olish, shaxslarga teng imkoniyatlar yaratadigan yagona global raqamli ta'lim makonini yaratishdan iboratdir.

Raqamli texnologiyalardan ta'lim jarayonida foydalanish, ya'ni talabalar bilimini oshirish va baholash usullariga mos o'zgartirishlar kiritishni tahlil qilish muhim jihatlardan biridir. Raqamli texnologiyalar talabalar uchun, ayniqsa, yosh avlodning ta'lim olishiga qanday ta'sir qilishiga oid masalalarni o'rganishni hamda talabalarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan turli yondashuvlar samaradorligini o'rganish, samarali usul va vositalarni aniqlash ham muhim masalalardan biri sanaladi.

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ijtimoiy va axloqiy jihatlari, xususan, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda raqamli tengsizlikka qarshi kurash kabi masalalarni o'rganish zarur. Bundan fashqari ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish albatta globallashuv jarayonlari bilan uzviy bog'liq. Globallashuv sharoitida talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish kompleks va ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladigan murakkab ilmiy muammodir. Shuning uchun oliy ta'lim muassalari ta'lim va tarbiya jarayoniga talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishni innovatsion yondashuvlarini ishlab chiqishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda kompyuter va dasturiy ta'minotning asosiy tamoyillarini bilish hamda tushunish, ma'lumotlarni qidirish, qayta ishlash uchun elektron resurslardan foydalanish, elektron hujjatlarni yaratish, tahrirlash, internetda muloqot qilish va ishlash qobiliyatiga ega bo'lish muhimdir.

Talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishdagi asosiy muammolardan biri texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli bilim va ko'nikmalarni doimiy ravishda yangilab turish zarurati hisoblanadi. Shuningdek, talabalarning turli guruhlarida o'rtasida raqamli savodxonlik darajasidagi farqlarni ham hisobga olish kerak.

Raqamli kompetensiya shaxsiy, ijtimoiy va professional maqsadlarga erishish uchun raqamli texnologiyalardan samarali va unumli foydalanish qobiliyatini anglatadi, hamda kompyuter, axborot va media savodxonligi hamda raqamli muloqot ko'nikmalarini o'z ichiga olgan ko'nikmalarni o'z ichiga oladi^[6].

Ushbu masalalar bo'yicha mamlakatimiz olimlaridan M.E.Mamarajabov, A.X.Maxmudov, F.M.Zakirova, G.R.Hamrayeva va boshqalar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan.

Jumladan, M.E.Mamarajabovning dissertatsiya ishida keltirilishicha, "Talabalar bilimini baholash tizimi, o'qitish shakllari va usullarini ishlab chiqish va raqamlashtirishning o'z-o'zidan halokatli oqibatlari sifatida qayd etilgan: yuqori professional kompetensiyalarga ega bo'lgan o'qituvchilarning ishdan bo'shatilishi, lekin raqamli kompetensiyalarni yaxshi bilishi, axborot va ekranning haddan tashqari yuklanishi, kognitiv buzilishlarning kuchayishi, shaxslararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirish nuqtayi nazaridan ta'lim muhiti imkoniyatlarining pasayishi raqamlashtirish cheklovlarini yengish institusional tizimni yaratish orqali amalga oshiriladi"^[2].

A.X.Maxmudovning ilmiy ishlarida "Raqamli jamiyat va raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida oliy ta'limning kelajagi va rivojlanish istiqbollari raqamlashtirish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Bu esa o'z o'rnida jamiyatda ilm-fan va ta'limga raqamli texnologiyalariga asoslangan yangi munosabatlar shakllanishiga asos bo'lyapti", – deb yozadi^[5].

F.M.Zakirova va G.R.Hamrayevalarning ilmiy maqolalarida raqamli kompetensiyalar tushunchasi faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida inson (fuqaro, ishchi, talaba)ning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan har xil sharoitlarda (ish, bo'sh vaqt, mashg'ulot) foydalanish qobiliyatining o'ziga xos xususiyati sifatida tavsiflanadi^[4].

Bu kabi fikrlar xorijiy manbalarda ham keltirilgan: raqamli kompetensiya – bu ish, ta'lim, bo'sh vaqt, jamiyatda ishtirok etish bilan bog'liq maqsadlarga erishish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ishonchli, tanqidiy va ijodiy foydalanish deb ta'riflanadi.

D.N.Mamatovning ilmiy ishlarida yozilishicha zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi "Universitet 3.0" konsepsiyasi joriy etilmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash orqali innovatsion texnologiyalarni, texnik vositalarni, fan yutuqlarini joriy etishga zamin yaratadi. Bularning barchasi esa iqtisodiyot tarmoqlarida eng kam mehnat sarfi evaziga jahon bozori talabalariga mos sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga asos bo'ladi va bu yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi^[1].

Sh.B.Bekchonovanning ilmiy ishlarida yozilishicha, respublikamizda xorijiy ta'lim tajribalari asosida fanlarning yagona axborot-metodik ta'minotini yaratish imkonini beradigan ta'lim platformalarini yaratish, ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, "blended learning" texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etishning me'yoriy asoslari yaratildi. "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorini zamonaviy ehti-

yojlariga mos, yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" ustuvor vazifa etib belgilandi. Natijada, masofaviy ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish, xalqaro muassasalar bilan manfaatli ilmiy va ta'limiy munosabatlar o'rnatishning pedagogik imkoniyatlari rivojlantirildi [2].

Tahlillardan ko'rish mumkinki, "raqamli ta'lim" atamasi keng qamrovli va umumiy hisoblanadi. Tadqiqot davomida ta'lim sohasidan aynan o'qitishga oid, ya'ni "didaktika" yo'nalishida raqamlashtirishning ilmiy-nazariy jihatlari bo'yicha izlanishlar olib borilgan.

A.Ibrayimovning dissertatsiya ishida yozilishicha, raqamlashtirish sharoitida an'anaviy didaktikadan farqli ravishda "raqamli didaktika" tushunchasini kiritish zaruriyati yuzaga keladi. Mavjud tajribalarni tahlil qilish natijasida "an'anaviy didaktika" va "raqamli didaktika"ni quyidagicha umumiy tasavvur qilish va qiyosiy solishtirish mumkin [3].

An'anaviy va raqamli didaktikani amalda qo'llash davlat ta'lim standartlariga mos tarzda amalga oshirilishi lozimligi bir qator olimlarning ilmiy ishlarida keltirib o'tilgan.

Xususan, davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha N.Turdiyev, Z.Sangirova, N.Rahmanqulova, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) davlatlarida I.Zimnyaya, Y.N. Bondarenko, I.Y.Ipateva va boshqalar shug'ullanishgan. M.Bond, V.I.Marin, C.Dolch, S.Bedenlier, O.Zavacki-Rixterlar tomonidan o'qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanishi va idrok etishiga oid izlanishlar olib borilgan. Mualliflar cheklangan miqdordagi raqamli vositalardan foydalanishni ta'kidlashadi[5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy tartib va zamonaviy axborot jamiyati talablariga javob beradigan, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda shaxsiy, kasbiy salohiyatni ro'yobga chiqarishga qodir bo'lgan yuqori darajadagi raqamli savodxonlik ko'nikma va malakalariga ega zamonaviy hamda istiqbolli axborot texnologiyalaridan foydalanishga doir tadqiqotlar MDX davlatlari olimlari Beshenkov, Gnatyshina kabilar tomonidan olib borilgan.

Yevropa Ittifoqi darajasida xodimlarning taxminan beshdan bir qismi uydan ishlaydi yoki AKTga asoslangan mobil ish bilan shug'ullanadi, ya'ni ular asosiy ish joyidan boshqa joyda, noutbuk, mobil telefon yoki i-padda ishlaydi. Ushbu turdagi ish ko'pincha Shimoliy mamlakatlarda, Daniya, Shvetsiya, Niderlandiyada qo'llaniladi [4].

Raqamlashtirishning mehnat bozoriga ta'siri quyidagi jihatlarda bilan bog'liq [3]:

- texnologik taraqqiyot natijasida kasbiy tuzilma to'g'ridan to'g'ri va doimiy ravishda o'zgarib turadi (har bir yangi texnologiya muayyan jarayonni amalga oshirishning yangi usullarini o'z ichiga oladi);
- jismoniy, psixologik, ekologik talablar va mehnat sharoitlariga ham yangi axborot texnologiyalari bevosita ta'sir qiladi;
- ishning shartnomaviy va ijtimoiy shartlari, shu jumladan, barqarorlik, rivojlanish va to'lov imkoniyatlari, texnologiya ta'sir qiladigan institutsional asos va mehnatni tartibga solishga bog'liq;
- ishchilar va ish beruvchilar o'z munosabatlarini qanday tashkil qilishiga bog'liq. Raqamlashtirish natijasida mehnat bozorida o'zgarishlar tuzilmasi 1-rasmdagi kabi ifodalash mumkin;

1-rasm: Raqamlashtirish natijasida mehnat bozorida o'zgarishlar

- ishni avtomatlashtirish – odamni mashina bilan almashtirish. Mashinalarni avtomatlashtirish hatto sanoat inqilobidan ham oldinroq bo'lsa-da, raqamli texnologiyalardan foydalanish yanada avtomatlashtirilgan va barcha turdagi vazifalarni avtomatlashtirishga imkon beradi. Avtomatlashtirish mehnat taqsimotini o'zgartiradi, chunki avtomatlashtirish orqali kasblarning vazifalari mazmuni va ba'zi kasblarning ahamiyati boshqalarga nisbatan o'zgaradi. Hatto ijodkorlik, muammolarni yechish va naqshlarni aniqlash bilan bog'liq bo'lgan odatiy bo'lmagan intellektual vazifalar ham avtomatlashtirish uchun tobora ochiq bo'lib bormoqda;
- jarayonlarni raqamlashtirish – raqamli ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va aloqa qilish imkoniyatlarini oshiradi. Bu asos mehnat unumdorligini oshiradi;
- platformalar tomonidan muvofiqlashtirish – iqtisodiy operatsiyalarni algoritmik muvofiqlashtirish uchun raqamli tarmoqlardan foydalanishni nazarda tutadi. Bular bandlik shartlarini o'zgartiradi va mehnatni mayda ishlarga bo'lish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar jamiyatimizni har jihatdan inqilobga olib keldi. Ta'lim sohasi ham doimiy ravishda o'zgarib bormoqda va raqamli texnologiyalar bugungi ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, talabalar uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish va ta'limni o'zgartirish hamda takomillashtirish uchun raqamli texnologiyalardan pedagogik foydalanish kabi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi.

Raqamli ta'limning muammolari va potensial afzalliklari turli xil.

2021-2027 yillar uchun raqamli ta'lim bo'yicha harakatlar rejası, 2018-2020 yillarga mo'ljallangan birinchi ta'lim harakatlar rejasiga asoslanadi, unda quyidagi ustuvor yo'nalishlar mavjud:

- o'qitish va o'qish uchun raqamli texnologiyalardan yaxshiroq foydalanish;
- raqamli kompetensiya va ko'nikmalarni rivojlantirish;
- ma'lumotlarni yaxshiroq tahlil qilish va bashorat qilish orqali ta'limni yaxshilash.

Raqamli kompetensiya keng qo'llaniladigan va tadqiqotchilar tomonidan turli yondashuvlar bilan belgilanishi mumkin bo'lgan tushunchadir. Ushbu tadqiqotda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi – bu ularning AKTDan to'g'ri pedagogik tushunish va uning talabalarning o'quv jarayoniga ta'siridan xabardor bo'lgan holda foydalanish qobiliyatidir. Olimlarning fikriga ko'ra raqamli kompetensiya to'rt komponentdan iborat ^[2]:

- 1) axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan texnik ko'nikmalar;
- 2) turli xil ish sharoitlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish va qo'llash qobiliyati;
- 3) axborot-kommunikasiya texnologiyalarini axloqiy muammolari, cheklovlari va qiyinchiliklari uchun tanqidiy baholash qobiliyati;
- 4) raqamli madaniyatda ishtirok etish va unga kirishish uchun motivatsiya.

Ushbu ta'rifga ko'ra, o'qituvchilar raqamli kompetensiyaga, yani axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan texnik ko'nikmalarga ham qodir bo'lishi kerak. Turli xil ish sharoitlarida qanday axborot-kommunikasiya texnologiyalarini amalga oshirish kerakligi va qanday qilib o'z qarorlarini asoslash lozimligini bilishlari kerak.

Shunday qilib, talabalarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishning global ta'lim tajribasida bir nechta yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi yondashuv – raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish. Bunda raqamli texnologiyalar o'qitish va talabalar bilimni baholash vositasi sifatida qo'llaniladi. Masalan, ayrim mamlakatlarda talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joydan ma'lumot olish imkonini beruvchi elektron darsliklar joriy etilmoqda.

Ikkinchi yondashuv – raqamli kompetensiyani rivojlantirish uchun maxsus dasturlar va kurslarni yaratish. Bunday dasturlar umumiy ta'limning bir qismi bo'lishi yoki alohida taqdim etilishi mumkin. Misol uchun, AQSH va Yevropadagi ba'zi universitetlar talabalarga asosiy raqamli ko'nikmalarni egallashga yordam beradigan maxsus raqamli savodxonlik kurslarini yaratmoqda.

Uchinchi yondashuv – raqamli kompetensiyani rivojlantirish uchun maxsus markazlar va laboratoriyalar yaratish. Bunday markazlar talabalarga zamonaviy raqamli texnologiyalar va vositalardan foydalanish imkoniyatini beradi, shuningdek, o'quv dasturlari hamda tadbirlarini o'tkazadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan nazariy izlanishlar tahliliga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari talabalarining raqamli texnologiyalarga oid kompetentligini rivojlantirish muhim muammolardan biridir. Bu muammoning paydo bo'lishini kompyuterning amaliy dasturlarini takomillashuvi va global tarmoqning imkoniyatlarini kengayishi hamda unga mos ta'lim platformalari ishlab chiqilganligi bilan izohlash mumkin.

Talabalarining raqamli texnologiyalarga oid kompetentligini rivojlantirish zamonaviy yondashuvlarni joriy etishni taqozo etishini inobatga olib, oliy ta'lim muassasalarining DTS va malaka talablari asosida talabalarining raqamli texnologiyalarga oid kompetentligini rivojlantirishda veb texnologiyalardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati. // Metodik qo'llanma. – T.: TDPU Rizografi, 2014.
2. Abdullayeva B. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining axborot kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan tayyorgarligini mazmuni / Boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalari: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Jizzax, 2019-yil – 6-b.
3. Rustamova N. Media ta'lim va media madaniyat (umumiy o'rta ta'lim muassasalari misolida).– T.: "Turon zamin ziyo". 2016. – 131 b.
4. Nosirova, D. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun "pedagogik mahorat" darslari samaradorligini oshirishning shart-sharoiti. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(6), 67-70.
5. Nosirova, D. (2024). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun "pedagogik mahorat" darslarida raqamli texnologiyalar samaradorlikni oshirish vositasi sifatida. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 35-39.
6. Abduraxmonova N.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati // Science and innovation international scientific journal volume 1 Issue 8 UIF-2022: 8.2\ ISSN:2181- 3337.2114-2121 betlar.
7. <http://scientists.uz/view.php?id=3348><http://scientists.uz/uploads/202208/B-432.pdf>
8. Abdurakhmanova N.N. Structural and substantive features of improving the methodological preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // The field of scientific research International scientific online conference Part 4 November 30th Collections of scientific works Warsaw 2022. / 115-121 betlar.
9. <https://interonconf.org/index.php/pol/article/download/646/607/595>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.